

УДК 69.003.13

ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВОЗВЕДЕНИЯ МОДУЛЬНЫХ ЗДАНИЙ

Ванюшкин А.С.¹, Сибилев Я.И.

Институт «Академия строительства и архитектуры», ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского,
295943, г. Симферополь, ул. Киевская, 181, e-mail: vanyushkin2@yandex.ru¹

Аннотация. Актуальность. Достижение поставленных целей и задач госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ», национального проекта «Жилье и городская среда» требует расширения применения современных инновационных технологий, в т.ч. модульного строительства. Актуальной задачей является обоснование сравнительной экономической эффективности альтернативных вариантов технологий модульного строительства.

Цель исследования: разработать подход к оценке сравнительной экономической эффективности альтернативных технологий строительства модульных зданий («префабы», модули и «трансформеры»).

Методы исследования. В статье использованы такие методы: систематизации составных элементов оценки сравнительной экономической эффективности для альтернативных вариантов технологий модульного строительства, их сопоставления по систематизированному составным элементам, качественного анализа влияния на них ключевых строительных параметров.

Результаты исследования. Разработан комплексный подход к оценке сравнительной экономической эффективности альтернативных технологий строительства модульных зданий («префабы», модули и «трансформеры»).

Научная новизна. Предложена формула оценки сравнительной экономической эффективности альтернативных технологий строительства модульных зданий («префабы», модули и «трансформеры»).

Ключевые слова: сравнительная экономическая эффективность, альтернативные технологии строительства, модульные здания, модули, «префабы», «трансформеры».

ВВЕДЕНИЕ

Приоритеты развития строительной отрасли в России задаются государственной программой «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» (утверждена Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2017 г. № 1710)¹ и национальным проектом «Жилье и городская среда» (утвержден Советом при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16)². В данных нормативных документах указан основной целевой приоритет: «повышение доступности жилья для всех категорий граждан РФ», в другой версии, «обеспечение доступным жильем семей со средним достатком». Данный основной приоритет связан с целым рядом других целей: «увеличение объема жилищного строительства», «развитие индивидуального жилищного строительства», «стимулирование малоэтажной застройки», «расселение непригодного для проживания жилищного фонда», «развитие строительного комплекса и производства строительных материалов, изделий и конструкций с применением инновационных, в т.ч. энергосберегающих, технологий», «содействие внедрению инновационных технологий в сфере жилищного строительства, развитию отечественного производства строительных материалов, изделий и конструкций», «технологическая трансформация строительной отрасли, направленная на рост энергетической и ресурсной эффективности в строительстве и ЖКХ, за счет снижения сроков строительства и использования инновационных технологий».

Однако на текущий момент фактические тенденции развития строительной отрасли в России далеки от заявленных приоритетов. Так, по состоянию на 2025 г., доля монолитного домостроения в России составила 72,8%. Причины такого положения дел хорошо известны и являются следствием

¹ Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ»». [Электронный ресурс] // БД «Гарант». – Режим доступа: <https://base.garant.ru/71849506/?ysclid=mj94ya6u8j311836635>

² Паспорт национального проекта «Жилье и городская среда». Утвержден Советом при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16). [Электронный ресурс] // БД «Гарант». – Режим доступа: <https://base.garant.ru/72192510/?ysclid=mj955zm4ab687268368>

имевших место недостатков технологии панельного и крупноблочного домостроения в бывшем СССР, достигшей своего расцвета к началу 1990-х гг. Самый главный недостаток – ограничение возможностей свободной планировки и предельных размеров помещений, вследствие преобладания несущих стен в панельных и крупноблочных домах, а также варьирования архитектуры фасадов зданий, вследствие ограниченной номенклатуры типоразмеров конструктивных сборных элементов и их жестко заданной геометрии. При этом устранение указанных ограничений за счет перехода к массовому монолитному строительству сопровождалось появлением новых недостатков, связанных, в первую очередь с возросшими средними сроками строительства жилых зданий, что обусловлено, в значительной степени, отказом от советской практики типовых проектов, а также более высокой трудоемкостью монолитного строительства, по сравнению с другими технологиями. Так, статистикой зафиксирован рост в 1,5 раза сроков возведения многоквартирных домов в РФ за период с 2017 г. по 2025 г. В 2025 г. в РФ «доля многоквартирных домов, введенных с нарушением первоначальных сроков, достигла максимума за последние четыре года – 48,4%».³ По данным Счетной Палаты РФ, в последние годы «около 30% объектов, которые строятся на средства федерального бюджета, проходят перепроектирование».⁴

Стоящие перед строительной отраслью России задачи, отмеченные в вышеупомянутых документах, возрождают интерес к технологиям индустриального домостроения и повышают их востребованность. При всех отмеченных выше недостатках советских технологий крупноблочного и панельного домостроения нельзя не отметить их главное преимущество: унификация и стандартизация, шаблонность, благодаря работе по типовым проектам, сокращающая сроки проектирования и трудозатраты на стройплощадке. Благодаря внедрению современных инновационных разработок в сфере строительных материалов, автоматизации и цифровизации строительного производства, в начале XXI века появились другие технологии, позволяющие избежать вышеуказанных недостатков. К ним относятся, прежде всего, технологии модульного домостроения: т.н. «префабы» (англ. prefabricated, prefab), т.е., когда здания собираются из крупных элементов и блоков, и модули, т.е. готовые к перевозке и установке на выбранном месте (на фундамент) дома 100% заводской сборки. Относительно недавно появилась еще одна технология – т.н. дома – «трансформеры», которые также собираются на заводе, затем складываются для удобства транспортировки, перевозятся, затем на стройплощадке вновь раскладываются в исходное состояние, устанавливаются в нужном месте. В отличие от советской практики с преобладанием сборного железобетона, современные модульные здания, в т.ч. в российской практике, в основном делают из металлического каркаса (ЛСТК, ЛМК) и деревянного. Стены модульных зданий выполняют, как правило, из сэндвич-панелей (из алюминиевых или древесных (ОСП) листов (т.н. «СИП» панели) с эффективным утеплителем между ними.

АНАЛИЗ ПУБЛИКАЦИЙ, МАТЕРИАЛОВ, МЕТОДОВ

В источниках на тему модульного домостроения отмечают тенденции развития, преимущества и недостатки данной технологии, а также объективные препятствия на пути ее массового применения. Так, в статье Дементьева Н.М., Волкодава В.А., Волкодава И.А., Титовой И.Д. приведен ряд препятствий для распространения практики модульного домостроительства, в т.ч.: недостаток нормативной базы, квалифицированных специалистов, трудности транспортировки, обеспечения надежности соединения модулей между собой, высокая капиталоемкость развертывания производства [1]. Из перечисленных препятствий непосредственно к модульной технологии относятся три последних. В статье Свешниковой О.Б. и Лазарева Е.А. указаны два подхода к модульному строительству: массовый выпуск идентичных систем, что сокращает затраты, но ограничивает адаптивность модулей; индивидуализация изделий, с их подстройкой под потребительские запросы [2]. Объединение этих подходов позволяет соблюдать принцип унификации, с включением элементов кастомизации, в основном, в виде вариативности оборудования модуля. В статье Захаровой М.В. и Пономарева А.Б.

³ Андрианова Д. Метры тянут время. [Электронный ресурс]. // ИД «Коммерсант». Сайт. – Режим доступа: <https://www.kommersant.ru/doc/7677511>

⁴ Четверть бюджетных строек проектируется с серьезными ошибками. [Электронный ресурс]. // Главгосэкспертиза России. Медиациентр. Сайт. – Режим доступа: https://gge.ru/press-center/mass-media/rg-ru-chetvert-byudzhethnykh-stroek-proektiruetsya-s-sereznyimi-oshibkami/?ysclid=mgkv7ydsce494540172&utm_source=ya.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=ya.ru&utm_referrer=ya.ru

приводится ряд преимуществ и недостатков технологии модульного домостроения. В источнике выделены такие преимущества: снижение трудоемкости и себестоимости работ на стройплощадке, сроков строительства и окупаемости проектов [3, с.6]. Там же отмечены такие недостатки: рост требуемой грузоподъемности кранов на стройплощадке и транспорта, наличие большого временного лага между моментами осуществления капиталовложения в производство модулей и началом строительных работ на стройплощадке, сложность транспортировки модульных блоков, повышенные требования к подъездным путям к стройплощадке, ввиду крупных габаритов модулей и перевозящего их транспорта. В статье Завражнова С.И., Рачкова Д.С., Новикова М.А., Юдина С.В. указано: «трудоемкость возведения домов из объемных элементов в 2...4 раза ниже, чем строительства зданий из крупных панелей»; «монтаж блоков, соединение трубопроводов и заделка стыков составляют 15...20% от общих трудозатрат на возведение здания» [4, с.186]. В статье Абрамяна С.Г., Ишмамеева Р.Х., Оганесяна О.В., Улановского И.А., Дикмеджян А.А. отмечено, что применение модульной технологии позволяет сократить не только трудоемкость и время работы строительных машин, но также и общую площадь участка строительства (генплана) [5, с.4]. Ввиду меньшей потребности в местах складирования конструкций и элементов, временных бытовых помещениях, парковках машин. Там же указано: «модульная технология позволяет сократить продолжительность работ на 30...50%» [5, с.4]. В статье Абрамяна С.Г., Илиева А.Б. указано, что основными преимуществами модульной технологии строительства являются минимальные сроки и низкая стоимость [6, с.1-2]. В источнике использован термин «быстровозводимые здания». В статье Широкова В.С. приведена классификация модульных зданий, включающая схемы из составленных модулей, с внешним стальным каркасом, с ядром жесткости (для высотных зданий) [7, с.3]. Несмотря на название «Исследование ... технико-экономической эффективности строительства многоэтажных зданий из модульных блоков», в статье Максutowой Д.Ж., Бесимбаева Е.Т. не удалось обнаружить подходов и методов обоснования технико-экономической эффективности [8]. В статье Ивановой А.Д. приведена методика оценки модульности, содержащая «индекс оптимальной модульности», который на самом деле индексом не является, ввиду измерения в денежных единицах, хотя он должен быть безразмерной величиной [9, с.53]. Кроме того, в источнике не приведены критерии оптимальности. В статье Трёкина Н.М., Кодыша Э.Н., Келасьева Н.Г., Терехова И.А., Гасиева А.А., Шмакова С.Д. приведены примеры высотных модульных зданий в мировой практике, с указанием этажности и используемого материала (бетон, сталь), а также их классификация, включающая панельные, каркасные, блочно-модульные системы [10, с.166]. Первые две являются, по сути, «префабами».

В источниках на тему модульного домостроения отмечается, что наиболее востребованы модульные здания для социальной сферы (модульные детские сады, школы, детские лагеря, больницы, котельные и т.д.), а также в малоэтажном строительстве. Также растет мировая практика применения технологий сборки из модулей заводской готовности и в строительстве высотных зданий, со своей спецификой (обязательно нужны ядра жесткости).

ЦЕЛЬ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Наличие минимум трех альтернативных вариантов технологий модульного домостроения (см. выше: «префабы», модули и «трансформеры») актуализирует разработку подходов и методов выбора из них наиболее эффективного для конкретных условий. В существующих источниках на тему модульного домостроения такая задача не решена. Это указывает на актуальность выбранной темы исследования.

Цель исследования: разработать подход к оценке сравнительной экономической эффективности альтернативных технологий строительства модульных зданий («префабы», модули и «трансформеры»). Достижению цели способствует решение следующих задач:

- систематизировать составные элементы оценки сравнительной экономической эффективности модульного строительства и его альтернативных вариантов;
- провести сопоставление альтернативных вариантов технологий модульного строительства по систематизированным составным элементам сравнительной экономической эффективности;
- выявить параметры, влияющие на количественную оценку систематизированных составных элементов сравнительной экономической эффективности вариантов модульного строительства;
- разработать формулу оценки сравнительной экономической эффективности для альтернативных вариантов технологий модульного строительства.

ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ

Проведенный обзор источников на тему модульного строительства позволил нам выявить составные элементы, из которых должно складываться обоснование технико-экономической эффективности альтернативных вариантов («префабы», модули, «трансформеры»). Перечислим такие составные элементы:

- капиталоемкость развертывания производства модулей для строительства;
- суммарная длительность инвестиционного цикла, включая производство модулей;
- трудоемкость и стоимость работ на строительной площадке, в т.ч. заделки стыков;
- сроки строительства и окупаемости инвестиционных проектов;
- требуемая грузоподъемность кранов на стройплощадке и транспорта;
- ограничения размеров модулей для их перевозки транспортом;
- ширина подъездных путей для крупногабаритного транспорта;
- требуемая площадь участка строительства (генплана).

Если сравнивать экономическую эффективность технологий модульного и монолитного строительства, то в пользу первого из них, т.е. со знаком «плюс», будут следующие элементы:

- суммарная длительность инвестиционного цикла, включая производство модулей;
- трудоемкость и стоимость работ на строительной площадке;
- сроки строительства и окупаемости инвестиционных проектов;
- требуемая площадь участка строительства (генплана).

В пользу экономической эффективности монолитного строительства, т.е. со знаком «минус» для модульной технологии, будут следующие элементы:

- капиталоемкость развертывания производства модулей для строительства;
- требуемая грузоподъемность кранов на стройплощадке и транспорта;
- ограничения размеров модулей для их перевозки транспортом;
- ширина подъездных путей для крупногабаритного транспорта.

Практика показывает, что элементы со знаком «плюс» перевешивают компоненты со знаком «минус», т.е. модульное строительство экономически более эффективно, чем монолитное, для и средне- и малоэтажного строительства для гражданских зданий всех видов назначения. Для высотных зданий, с ростом числа модулей, значительно возрастает трудоемкость их монтажа, включая узлы и заделку стыков, а также суммарная длительность инвестиционного цикла, включая производство модулей, что сокращает разрыв эффективности между технологиями.

Если сравнивать между собой экономическую эффективность альтернативных технологий модульного строительства («префабов», модулей, «трансформеров»), то здесь на результат более всего влияют следующие элементы:

- трудоемкость сборки элементов, узлов, установки оборудования, заделки стыков;
- требуемая грузоподъемность кранов на стройплощадке и транспорта;
- ограничения размеров модулей для их перевозки транспортом;
- требуемая площадь участка строительства (генплана);
- ширина подъездных путей для крупногабаритного транспорта;
- дополнительные сложные элементы конструкции.

Дополнительные сложные элементы конструкции – это внешний каркас, ядро жесткости, а также специфические детали и механизмы для раскладывания зданий – «трансформеров».

Сравним все три альтернативных варианта технологии модульного строительства («префабы», модули, «трансформеры») с позиций вышеперечисленных элементов. Также учтем наличие трех типов схем модульных зданий: из составленных модулей, с внешним каркасом, с ядром жесткости. Результат сравнения мы оформили ниже, в виде таблицы 1.

Представленная в табл.1 информация не позволяет ранжировать альтернативные варианты технологий модульного строительства по степени их экономической эффективности, как минимум, по двум следующим причинам. Во-первых, необходимо уточнить сравнительную важность указанных в табл.1 элементов. Во-вторых, приведенные в табл.1 результаты сравнения носят качественный характер, а не количественный, необходимый для сопоставления вариантов по их экономической эффективности.

Таблица 1. Результаты сравнения альтернативных технологий модульного строительства («префабы», модули, «трансформеры») по компонентам экономической эффективности

Элементы экономической эффективности	Альтернативные варианты технологии				
	пре-фабы	Состав-ленные модули	модули с внешним каркасом	модули с ядром жесткости	транс-формеры
трудоемкость сборки элементов, узлов, установки оборудования, заделки стыков	5	1	4	3	2
требуемая грузоподъемность кранов на стройплощадке и транспорта	1	2	2	2	3
ограничения размеров модулей для их перевозки транспортом	1	2	2	2	1
площадь участка строительства (генплана)	2	1	1	1	1
ширина подъездных путей для крупногабаритного транспорта	1	2	2	2	2
дополнительные сложные элементы конструкции	1	1	2	2	3

Условные обозначения: 1 – лучшая, 5 – худшая, 2, 3, 4 – промежуточные позиции.

Источник: составлено автором на основе обзора литературы по теме исследования.

Важность приведенных в таблице 1 элементов диктуется их вкладом в стоимость строительства, что оправдано с позиций экономической эффективности. Такой вклад определяется а основании сбора соответствующей статистики строительства объектов. Предположим, ранжирование элементов по их вкладу в стоимость строительства следующее (в порядке убывания): транспортировка, трудоемкость сборки, ставки аренды крана, стоимость участка под строительство, дополнительные элементы конструкции, обустройство подъездных путей. Отсюда получаем следующее ранжирование удельных весов элементов по важности (в порядке убывания): «ограничения размеров модулей для их перевозки транспортом»; «трудоемкость сборки элементов, узлов...»; «грузоподъемность кранов на стройплощадке и транспорта»; «площадь участка строительства (генплана)»; «дополнительные сложные элементы конструкции»; «ширина подъездных путей».

Количественная разница в оценке приведенных в таблице 1 элементов экономической эффективности альтернативных вариантов технологий модульного строительства зависит, на наш взгляд, от такого параметра здания как строительный объем. Так, с его ростом становится большим необходимое число модулей («префабов», «трансформеров»). Вместе с ним растет разница в трудоемкости сборки элементов, узлов и проигрыш по этой позиции «префабов» и, в меньшей степени, «трансформеров». Здесь следует учесть, что скорость монтажа конструкции здания выше у «трансформера», чем у «префаба», ввиду меньшего числа необходимых манипуляций крана. А их проигрыш схеме модуля обусловлен еще и тем, что в нем уже установлено необходимое оборудование (сантехника, мебель и т.д.). Кроме того, отставание «префабов» от модулей и «трансформеров» по трудоемкости монтажа зависит также от числа элементов в сборке: чем оно выше, тем большей будет данная разница. Также растут транспортные расходы на доставку модулей от завода до стройплощадки и проигрыш этого варианта по сравнению с «трансформерами» и «префабами». Проигрыш варианта с модулями по расходам на доставку (по разным данным до 50%) обусловлен тем, что в один и тот же транспорт может быть загружен либо один модуль, либо два – четыре «трансформера» (в зависимости от их конструкции), либо также два – четыре комплекта «префабов» (в зависимости от размеров их составных элементов). Очевидно, что транспортные расходы растут не только при увеличении числа модулей, но и при росте расстояния от завода – изготовителя конструкций до стройплощадки. С аналогичными последствиями для каждого из альтернативных вариантов технологий модульного строительства. Влияние разницы в грузоподъемности крана по этим же вариантам зависит от строительного объема здания и числа модулей. Площадь участка строительства (генплана) для складирования конструктивных элементов зависит от темпа монтажа конструктивных элементов и нормы их запаса, зависимой от их размера и расстояния перевозки. Чем крупнее конструктивный элемент, тем ниже норма его запаса. Из этого следует, что для «префабов» норма запаса будет больше, чем для модулей и «трансформеров». Ширина подъездных путей (как и площадь участка строительства (генплана)) не зависит от строительного объема здания. Если для доставки модулей, «трансформеров» и «префабов» используется один и тот же вид транспорта, то и

разницы по данному элементу между указанными вариантами не будет. Если для доставки «префабов» может быть привлечен транспорт с меньшими габаритами, то тогда и подъездные пути для него можно будет выполнить с меньшей шириной. Стоимость дополнительных элементов конструкции (внешний каркас, ядро жесткости, детали и механизмы для раскладывания зданий – «трансформеров») растет при увеличении строительного объема здания и числа модулей.

На основании вышеизложенного, для выбора между альтернативными вариантами технологий модульного строительства («префабы», модули, «трансформеры»), мы предлагаем следующую формулу определения их сравнительной экономической эффективности:

$$\begin{aligned} \mathcal{E}_{a.в.} = & (N_{м.} \vee V_{с.}) * (W_{Трд.} * \Delta Tрд._{уд.} + W_{Трп.} * P_{д.} * \Delta Tрп._{уд.} + W_{з/н} * \Delta C_{крп.} + \\ & + W_{доп.} * C_{доп.уд.}) + W_{скл.} * v_{м.} * P_{д.} * \Delta H_{скл.уд.} + W_{н.п.} * b_{н.п.} * L_{н.п.}; \\ \Delta Tрд._{уд.} = & \Delta Tрд._{сб.уд.} + \Delta Tрд._{з.ст.уд.} + \Delta Tрд._{м.об.уд.}, \end{aligned} \quad (1)$$

где $\mathcal{E}_{a.в.}$ – экономическая эффективность альтернативных вариантов модульного строительства;

$W_{Трд., Трп., з/н, доп., скл., н.п.}$ – удельный вес по важности элементов: трудоемкости монтажа, транспортных расходов, грузоподъемности крана, стоимости дополнительных элементов конструкции, площади участка (склада) в составе генплана, ширины подъездных путей;

$N_{м.}$ – число модулей; $P_{д.}$ – расстояние их доставки; $V_{с.}$ – строительный объем здания;

$\Delta Tрд._{уд.}$ – разница между вариантами по удельной трудоемкости монтажа на стройплощадке;

$\Delta Tрд._{\{сб., з.ст., м.об.\}уд.}$ – разница между вариантами по удельной трудоемкости: сборки модулей, заделки стыков и установки фасонных деталей, монтажа оборудования, в т.ч. инженерного;

$\Delta Tрп._{уд.}$ – разница между вариантами по удельной величине транспортных расходов;

$\Delta C_{крп.}$ – разница в часовой стоимости аренды кранов разной грузоподъемности;

$C_{доп.уд.}$ – удельная (на 1м³ здания) стоимость дополнительных элементов конструкции;

$\Delta H_{скл.уд.}$ – удельная (на 1м² площади склада) норма хранения количества изделий;

$v_{м.}$ – скорость (темпы) монтажа строительных конструкций и модулей (единиц в день);

$b_{н.п.}, L_{н.п.}$ – ширина и длина подъездных путей к стройплощадке.

Предложенная нами формула (1) позволяет учесть важность элементов, влияющих на экономическую эффективность модульных зданий, в соответствии с их вкладом в долю стоимости таких объектов, согласно усредненным данным статистики. А также влияние ряда параметров, таких как строительный объем, число модулей, расстояние их доставки, скорость (темпы) монтажа строительных конструкций, удельная трудоемкость и транспортные расходы, стоимость дополнительных элементов конструкции, норма хранения количества изделий. Это позволяет утверждать о комплексности предложенного подхода к оценке сравнительной экономической эффективности альтернативных вариантов технологий модульного строительства.

ВЫВОДЫ

В рамках проведенного исследования достигнута поставленная цель и решены намеченные задачи. Разработан подход к оценке сравнительной экономической эффективности альтернативных технологий модульного строительства («префабы», модули, «трансформеры»). На основании проведенного в статье обзора источников по теме исследования, систематизированы составные элементы оценки сравнительной экономической эффективности модульного строительства и его альтернативных вариантов. Выявлено восемь элементов, позволяющих сравнить экономическую эффективность технологий модульного и монолитного строительства, при этом четыре из них – позитивные, остальные четыре – негативные. Выявлено шесть элементов, позволяющих сравнить экономическую эффективность альтернативных технологий модульного строительства («префабы», модули, «трансформеры»). По этим элементам проведено сравнение альтернативных технологий строительства модульных зданий, включая три вида модулей (составленные, с внешним каркасом, с ядром жесткости). Результаты сравнения оформлены нами в таблице 1. Обосновано, что для полноценного ранжирования альтернативных технологий модульного строительства по уровню их экономической эффективности, необходимо дополнить качественное сравнение в таблице 1 данными по важности выявленных шести элементов, а также количественными параметрами.

Важность выявленных шести элементов соотнесена нами с их удельным вкладом в стоимость строительства модульных зданий. Обосновано влияние на сравнительную экономическую эффективность вариантов технологий модульного строительства таких параметров как строительный объем и число модулей, расстояние их доставки, число элементов в сборке, скорость монтажа строительных конструкций, удельная трудоемкость и транспортные расходы, стоимость дополнительных элементов конструкции, норма хранения по количеству изделий. На этой основе предложена формула (1) определения сравнительной экономической эффективности альтернативных вариантов технологий модульного строительства. Обосновано, что предложенный подход (формула (1)) обладает комплексностью, т.к. позволяет учесть как важность составных элементов оценки сравнительной экономической эффективности, так и влияние на них вышеуказанных количественных параметров.

Перспективы дальнейших исследований связаны с практической апробацией предложенного подхода к оценке сравнительной экономической эффективности альтернативных вариантов технологий модульного строительства.

ЛИТЕРАТУРА

1. Дементьев, Н.М. Перспективы развития и нормирования модульного строительства в России с учетом зарубежного опыта. [Электронный ресурс] / Н.М. Дементьев, В.А. Волкодав, И.А. Волкодав, И.Д. Титова // Инженерный вестник Дона. – 2023. – №4. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-razvitiya-i-normirovaniya-modulnogo-stroitelstva-v-rossii-s-uchetom-zarubezhnogo-opyta/viewer>
2. Свешникова, О.Б. Основные тенденции формирования легких модульных сооружений (конец XIX – начало XXI века). / О.Б. Свешникова, Е.А. Лазарев // Творчество и современность. – 2020. – №1. – С.54-70.
3. Захарова, М.В. Опыт строительства зданий и сооружений по модульной технологии. [Электронный ресурс] / М.В. Захарова, А.Б. Пономарев // Вестник ПНИПУ. Строительство и архитектура. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/opyt-stroitelstva-zdaniy-i-sooruzheniy-po-modulnoy-tehnologii/viewer>
4. Завражнов, С.И. Технологии производства в строительстве: модульные системы / С.И. Завражнов, Д.С. Рачков, М.А. Новиков, С.В. Юдин // Вестник МГСУ. – 2010. – №3. – С.185-190.
5. Абрамян, С.Г. Модульные конструкции и энергоэффективная реконструкция современных строительных систем. [Электронный ресурс] / С.Г. Абрамян, Р.Х. Ишмаматов, О.В. Оганесян, И.А. Улановский, А.А. Дикмеджян // Инженерный вестник Дона. – 2019. – №6. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/modulnye-konstruktsii-i-energoeffektivnaya-rekonstruktsiya-sovremennyh-stroitelnyh-sistem/viewer>
6. Абрамян С.Г., Илиев А.Б. Основные требования к быстровозводимым строительным системам. [Электронный ресурс] / С.Г. Абрамян, А.Б. Илиев // Инженерный вестник Дона. – 2017. – №4. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-trebovaniya-k-bystrovozvodimym-stroitelnyim-sistemam/viewer>
7. Широков, В.С. Конструктивные особенности модульных зданий. [Электронный ресурс] / В.С. Широков // Вестник Евразийской науки. – 2022. – Т.14. – №3. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/konstruktivnye-osobennosti-modulnyh-zdaniy/viewer>
8. МаксUTOва, Д.Ж. Исследование теоретической и технико-экономической эффективности строительства многоэтажных зданий из модульных блоков. / Д.Ж. МаксUTOва, Е.Т. Бесимбаев // Вестник науки. – 2025. – Т.3. – №2 (83). – С.557-564.
9. Иванова А.Д. Сборные инженерные модули: определение, типы, метод оценки «модульности» / А.Д. Иванова // Символ науки. – 2024. – Т.2. №6. – С.50-54.
10. Трёкин, Н.М. Стандартизация модульных зданий и их конструктивные решения / Н.М. Трёкин, Э.Н. Кодыш, Н.Г. Келасьев, И.А. Терехов, А.А. Гасиев, С.Д. Шмаков // Academia. Архитектура и строительство. – 2024. – №3. – С.161-170.

APPROACHES TO EVALUATION OF COMPARATIVE ECONOMIC EFFECTIVENESS OF ALTERNATIVE TECHNOLOGIES OF CONSTRUCTION OF MODULE BUILDINGS

Vanyushkin A.S., Sibilev Y.I.

V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol, Crimea

Annotation. Actuality. Achieving the set goals and tasks of the state program “Providing citizens of Russia with available and comfortable housing and public utilities”, as well the national project “Housing and urban environment” requires expanding implementation of modern innovative technologies, including module construction. The actual task is grounding comparative economic effectiveness of alternative variants of technologies of module construction.

The goal of the research is to elaborate the approach to evaluation of comparative economic effectiveness of alternative technologies of construction of module buildings (“prefabs”, modules, “transformers”).

Methods of the research. The following methods are used in the article: systematization of components of evaluation of comparative economic effectiveness for alternative variants of technologies of module construction, their comparison according to the systematized components, qualitative analysis of influence of the key building parameters on them.

Results of the research. The complex approach for evaluation of comparative economic effectiveness of alternative technologies of construction of module buildings (“prefabs”, modules, “transformers”) is elaborated.

Scientific novelty. The formula of evaluation of comparative economic effectiveness of alternative technologies of construction of module buildings (“prefabs”, modules, “transformers”) is proposed.

Keywords: comparative economic effectiveness, alternative technologies of construction, module buildings, “prefabs”, modules, “transformers”.